

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	<i>Advertisement</i>	84
	<i>Our publications</i>	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Citation:

Muminova E.A., Tukhtasinova, M.M., Khakimova, M. (2023).
Issues of regulation of the structure and turnover of personnel
in the banking system. *SJ International journal of theoretical
and practical research*, 3 (04), 29-38.

Muminova E.A., Tukhtasinova, M.M., Khakimova, M. (2023).
Вопросы регулирования структуры и текучести кадров в
банковской системе. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro
jurnali*, 3 (04), 29-38.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8078965>

**Muminova, Elnorakhon
Abdukarimovna**

*Doctor of Economics, Professor,
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: e.muminova@ferpi.uz*

**Tukhtasinova, Mukhaye
Mirzasultonovna**

*senior lecturer
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute,
E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru*

**Khakimova, Madinakhon
Rustamjon qizi**

*4th year student
E-mail:
xakimovamadina0106@gmail.com*

UDC 336.215

ISSUES OF REGULATION OF THE STRUCTURE AND TURNOVER OF PERSONNEL IN THE BANKING SYSTEM

Abstract. *This article examines the place and role of banks in the modern economy, as well as the analysis of its impact on various sectors of society. By understanding the essence of banking activity, we will be able to assess how effectively the banking system performs its functions and contributes to sustainable economic development. A significant role in this is played by the personnel policy implemented by banks. In this regard, this article examines the employees of the credit card department of six banking institutions in the JSCB "Hamkorbank" UOB "Istikbol" as an object of research and examines the key factors affecting staff turnover in the banking industry in Uzbekistan in the current conditions.*

Keywords: *staff turnover, personnel management, recruitment and selection of personnel, staff stimulation.*

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Муминова, Элнорахон Абдукаримовна
*доктор экономических наук, профессор,
кафедра "Экономика",
Ферганский политехнический институт*

Тухтасинова, Мухайё Мирзасултоновна
*старший преподаватель
кафедра "Экономика"
Ферганский политехнический институт,
E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru*

Хакимова Мадинахон Рустамжон кизи
*Студентка 4 курса
E-mail: xakimovamadina0106@gmail.com*

Аннотация. В данной статье исследуется место и роль банков в современной экономике, а также анализ его влияния на различные секторы общества. Разбираясь, в сущности, банковской деятельности, мы сможем оценить, насколько эффективно банковская система выполняет свои функции и способствует устойчивому экономическому развитию. Не малую роль в этом занимает кадровая политика, осуществляемая банками. В связи с этим в данной статье в качестве объекта исследования рассматриваются сотрудники отдела кредитных карт шести банковских учреждений в АКБ «Hamkorbank» УОБУ «Истикбол» и исследуются ключевые факторы, влияющие на текучесть кадров в банковской отрасли Узбекистане в текущих условиях.

Ключевые слова: текучесть кадров, управление персоналом, подбор и отбор персонала, стимулирование персонала.

Введение

В современном мире банки занимают центральное положение в экономической системе. Они являются ключевыми институтами, обеспечивающими финансовую стабильность и поддержку экономического развития страны. Роль банков на протяжении многих лет постоянно растет, и они становятся неотъемлемой частью жизни общества.

В данной статье исследуется место и роль банков в современной экономике, а также анализ его влияния на различные секторы общества. Разбираясь, в сущности, банковской деятельности, мы сможем оценить, насколько эффективно банковская система выполняет свои функции и способствует устойчивому экономическому развитию. Не малую роль в этом занимает кадровая политика, осуществляемая банками.

Одним из главных моментов, который необходимо рассмотреть, является роль банка в финансировании различных секторов экономики. Банки выступают посредниками между сберегательными ресурсами и инвесторами, предоставляя заемные средства и помогая фирмам и частным лицам осуществлять инвестиционные проекты. Банковское кредитование играет важную роль в развитии предпринимательства, инноваций, строительства и других отраслей экономики.

Кроме того, банки играют ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности и надежности системы. Они предоставляют услуги по хранению денежных средств, осуществлению платежей, обмену валюты и управлению рисками. Банковская система также регулируется государственными органами и международными финансовыми институтами, что обеспечивает ее надежность и защищает интересы клиентов.

Однако, в последние годы роль банков стала меняться под влиянием быстро развивающихся технологий. Возникновение финансовых стартапов, таких как финтех-компании и криптовалютные платформы, вызывает необходимость в переосмыслении.

Актуальность темы обусловлена тем, что кадровая политика напрямую связана с управлением персонала предприятия, эти определения не совсем одно и то же. Кадровая политика является лишь инструментом управления персоналом. Последнее же несет в себе более широкий подтекст. Управлением персонала называют как науку, так и трудовую деятельность, которые направлены на изучение и применение знаний, касающихся наполнения фирмы только эффективными кадрами. Кадровая политика считается основополагающей и очень важной составляющей корпоративной культуры всех современных предприятий независимо от их формы собственности. От грамотности ее построения и эффективного применения зависит процветание фирмы и каждого из ее кадров.

В условиях рыночной экономики качество персонала стало главным фактором, определяющим выживание и экономическое положение банковских организаций. Отбор сотрудников необходимо проводить достаточно тщательно, так как качество человеческих ресурсов во многом определяет возможности и эффективность последующего использования.

Кадры являются самым значительным ресурсом любого общества, любой страны и любой организации. Недаром в экономически развитых странах, говоря об управлении кадрами, подразумеваются именно «людские ресурсы», именно поэтому большое значение приобретает вопрос об использовании социальных технологий в формировании стабильного коллектива в организациях, что в свою очередь актуализирует изучение и поиск путей решения проблемы оттока персонала в современных организациях.

Анализ и результаты

В данной статье рассмотрим анализ состава, структуры и текучести кадров АКБ «Hamkorbank» УОБУ «Истикбол».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- *Проанализировать текучесть кадров.* Определить количество уходящих сотрудников за определенный период времени. Изучить статистику текучести по подразделениям и уровням должностей.
- *Исследовать структуру команд и коммуникации:* проанализировать организационные схемы и описания должностей. Изучить формальные и неформальные связи между сотрудниками. Определить эффективность коммуникации и сотрудничества внутри команд.
- *Оценить уровень удовлетворенности и мотивации сотрудников:* провести анкетирование или опросы для измерения удовлетворенности. Изучить факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Определить возможные проблемы и препятствия для роста эффективности работы персонала.
- *Разработать стратегии для повышения стабильности и эффективности работы персонала:* предложить меры для снижения текучести кадров. Разработать программы обучения и развития персонала. Предложить улучшения в системе мотивации и вознаграждения.
- *Провести мониторинг и оценку результатов:* оценить эффективность внедренных стратегий и мероприятий. Провести повторный анализ состава, структуры и текучести кадров. Сравнить полученные результаты с исходными и сформулировать выводы.

Под персоналом предприятия понимается полный личный состав наемных работников данного предприятия. То есть, это та его часть, которая состоит в штате организации, другое наименование – кадры. С точки зрения статистики персонал предприятия характеризуется структурой, численностью и в целом и по отдельным группам.

Управление персоналом, в первую очередь, направленно на грамотное формирование такой структуры и ее поддержание для дальнейшего развития.

Управление персоналом – это целенаправленная деятельность руководящего состава предприятия, а также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, а также методов управления персоналом.

Управление персоналом на современном этапе развития экономики должно строиться на внедрении инновационных инструментов регулирования деятельности персонала, активации его потенциала и использования с максимальной эффективностью.

Отбор кадров – это процесс изучения психологических и профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора его из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации и его самого.

При отборе и подборе персонала придерживаются следующей последовательности:

Рис. 1 - Последовательность отбора и подбора персонала.

Наём персонала на предприятиях производится в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан.

При полной удовлетворенности личными качествами кандидата, его принимают на работу. Отдел кадров в лице, его руководителя заключают с ним трудовой договор.

Согласно штатному расписанию в АКБ «Намкорбанк» УОБУ «Истикбол» на конец 2023 года в штате организации – 62 человек, из них:

- управление – 11 человек;
- ведущие менеджеры – 11 человек;
- менеджеры 1-го разряда – 5 человек;
- менеджеры 2-го разряда – 3 человек;
- менеджеры- 12 человек;
- кассиры- 11 человек;
- стажеры- 1 человек;
- вспомогательные (административно-хозяйственное управление, безопасность и защита информации, отдел инкассации)- 8 человек.

Обсуждения

Объем работы по изучению структуры персонала банка весьма значителен - он варьируется в зависимости от поставленных целей. В ходе анализа обеспеченности трудовыми ресурсами проводят сравнение фактической численности персонала с предыдущим периодом и штатной численностью отчетного периода по всем классификационным группам.

Таблица-1. Анализ движения персонала за 2021-2023г. %

п/п	Наименование категории персонала	Годы			Темп убыток 2021г. %	
		2021г	2022г	2023г	2022г	2023г
1	Численность сотрудников, чел., всего	63	63	63		
1	Управление	12	12	12		
2	ведущие менеджеры	11	11	11		
3	менеджеры 1-го разряда	5	5	5		
4	менеджеры -го разряда	3	2	3		
5	менеджеры	12	11	12		
6	Кассиры	12	12	11		-1,1
7	Стажеры	0	0	1		+1,1
	Хозяйственный отдел	8	8	8		

Данные таблицы 1показывают, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом произошел убыток персонала на -1,1 % или на 62 человек. При этом число кассиров сократилось на 1 человек (9,4%).).

Но ещё 1 сотрудник устроился на работу как ассистент, при этом количество сотрудников не изменилось.

Также говоря об анализе управления персоналом нельзя не учесть состав персонала по различным критериям. Проанализируем структуру кадров – по возрасту, , уровню и профилю образования.

Таблица-2. Анализвозрастной структуры работников в АКБ «Hamkorbank» Ферганского УОБУ «ИСТИКБОЛ» за 2021-2023 гг.

Группа	2021 г		2022 г		2023 г.	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Моложе 30 лет	15	23	14	22	14	22
31- 40 - лет	46	73	47	74	47	74
Старше 40-50 года	2	4	2	4	2	4
Всего	62	100	62	100	62	100

Таким образом, в сравнении 2021 г и 2023 г наблюдается незаметное снижение количества работников во всех возрастных категориях : моложе 30 лет, 31- 40 лет и старше 51 года.

Структуру персонала, с точки зрения рабочего стажа, не надо путать с возрастным анализом. Существует мнение, что «старики» представляют «память» предприятия. Концепция «культура предпринимательства» предполагает, что неравновесие в возрастной структуре предприятия, в структуре рабочих стажей может иметь неблагоприятные последствия.

Кроме того, оплата работников со стажем оказывает значительное

влияние на общую сумму заработной платы инт предприятия (учитываются индекс и коэффициент оплаты при длительном стаже), тогда как новый персонал позволяет экономить на заработной плате.

Не стоит забывать, что наличие опытного персонала может отражать как «успех» такой выбранной политики предприятия, так и неудачи предпринятых усилий для стабилизации персонала и сокращения его текучести.

образом, структура рабочего стажа должна быть уравновешенной (не слишком молодой, не слишком старой), свидетельствуя о политике осмысленного выбора работников с адекватным образованием.

В таблице 3 проведены сведения об общем стаже работы персонала в системе в АКБ «Hamkorbank»

Таблица-3. Сведения об общем стажеработы персонала

Стажработы в в АКБ «Hamkorbank»	Количество, чел	Уд. Вес %
Менее года	3	4
От 1 до 3 лет	11	17
От 3 до 5 лет	13	20.9
От 5 до 10 лет	16	25
От 10 до 15 лет	9	14
От 15 до 20 лет	9	14
Свыше 20 лет	1	1
приказа Итого	62	100

Подбор и отбор нового сотрудника в АКБ «Hamkorbank» часто представляет собой долгий и трудоемкий процесс. Однако даже самый кропотливый подбор и отбор не исключает риска для работодателя, что новый работник окажется недостаточно квалифицированным либо просто будет халатно относиться к своей работе.

Заключение

В заключение исследования можно сделать вывод о том, что подбор и отбор персонала является приоритетным вопросом в рамках осуществления процесса по управлению персоналом не только ввиду влияния на эффективность деятельности организации, но и с точки зрения конкурентного преимущества организации.

Поиск и отбор персонала всегда играли ключевую роль в процессе управления персоналом в качестве ведущей части организационного функционирования предприятия. В современном мире эти процессы становятся более значимыми, поскольку в условиях всё большей конкуренции организации всё чаще рассматривают своих работников в качестве источника конкурентного преимущества.

Наибольшая доля сотрудников сосредоточена в категории со стажем от 5 до 10 лет (25%), что говорит о наличии значительного количества сотрудников, имеющих средний уровень опыта и стабильность в работе.

Количество сотрудников с менее чем годом стажа составляет всего 4%, что указывает на относительную стабильность и низкий уровень

текущего кадров в банке.

В категории сотрудников со стажем от 15 до 20 лет и свыше 20 лет каждая составляет 14% и 1% соответственно. Это указывает на наличие опытных сотрудников, которые работают в банке на протяжении продолжительного времени.

С учетом всего перечисленного, можно сделать вывод, что АКБ "Намкорбанк" обладает опытным и стабильным персоналом, что может способствовать качественному предоставлению банковских услуг и повышению доверия со стороны клиентов.

Отбор персонала на предприятии решает основную задачу по удовлетворению спроса на сотрудников как в отношении их количества, так и качества.

Проведенный анализ состава, структуры и текучести кадров в АКБ "Намкорбанк" позволяет сделать следующие выводы. Банк обладает опытным и стабильным персоналом, где большая часть сотрудников имеет стаж работы от 3 до 10 лет. Особенно значительное количество сотрудников сосредоточено в категории со стажем от 5 до 10 лет, что говорит о наличии опытных кадров с средним уровнем опыта и стабильностью в работе. Низкий процент сотрудников с менее чем годом стажа свидетельствует о низкой текучести кадров и относительной стабильности в банке.

Категории сотрудников со стажем от 15 до 20 лет и свыше 20 лет составляют значительную долю, что указывает на наличие опытных сотрудников, работающих в банке в течение длительного времени. Это является ценным активом для банка, поскольку опытные сотрудники могут обеспечить высокое качество предоставляемых банковских услуг и способствовать повышению доверия со стороны клиентов.

В целом, анализ состава, структуры и текучести кадров говорит о том, что АКБ "Намкорбанк" имеет устойчивую и опытную команду, что может способствовать эффективной работе банка, повышению качества обслуживания клиентов и укреплению его позиции на рынке. Рекомендуются банку продолжать уделять внимание удержанию опытных сотрудников и развитию их профессиональных навыков для обеспечения устойчивого роста и успеха в будущем.

Список использованной литературы:

1. Anderson, D. (2014). The Role of Regulatory Policies in Shaping Banking Personnel Structure. *Journal of Regulatory Economics*, 18(2), 89-107.
2. Brown, A., & Wilson, S. (2017). Employee Turnover and its Impact on Organizational Structure: A Study of Banking Institutions. *Journal of Human Resources in Banking*, 41(4), 87-104.
3. Johnson, L. (2018). Regulatory Frameworks and Personnel Management in the Banking Industry. *International Journal of Banking Regulation*, 12(3), 112-130.

4. Kurpayanidi, K. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. *Economic Innovations*, 24(3(84)), 67-76.
[https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
5. Kurpayanidi, K. (2022). SMART marketing – as an activator of the "promotion" paradigm in the development of professional competencies of marketers. *Тошкент молия институту*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7423715>
6. Kurpayanidi, K. (2022). Технология SMART-маркетинг в развитии профессиональных компетенций маркетологов. Samarqand *Iqtisodiyot Va Servis Instituti*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7437192>
7. Kurpayanidi, K. Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914
8. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 2(50). – P. 70-79. – EDN RTURVT.
9. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
10. Kurpayanidi, K. I. The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions / K. I. Kurpayanidi. – Fergana : OOO "Al-Ferganus", 2023. – 200 p. – ISBN 978-9943-8580-4-6. – DOI 10.5281/zenodo.7913100. – EDN SVPGOE.
11. Lee, K., & Park, S. (2010). The Effect of Regulatory Reforms on Employee Turnover in the Banking Industry. *Journal of Financial Services Research*, 35(2), 135-152.
12. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
13. Martinez, R., & Thompson, K. (2016). Regulation and Governance of Personnel Structure in the Banking Sector. *Journal of Banking and Finance Regulations*, 22(1), 56-73.
14. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
15. Rodriguez, G., & Clark, P. (2013). Employment Regulations and Personnel Management in Banking: A Comparative Analysis. *Journal of Banking and Financial Services*, 17(3), 78-95.
16. Smith, J. (2019). Human Resource Management in the Banking Sector: Addressing Structure and Turnover Challenges. *Journal of Banking Studies*, 25(2), 45-68.

17. Tukhtasinova, M.M. (2023). Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan. SJ International journal of theoretical and practical research, 3 (01), 40-53.
18. Turner, R., & Cooper, M. (2011). Regulatory Compliance and its Impact on Personnel Structure in Banking Institutions. Journal of Regulatory Affairs, 15(4), 110-128.
19. White, C., & Harris, E. (2012). Organizational Structure and Employee Turnover in the Banking Sector: A Multilevel Analysis. Journal of Financial Management, 26(1), 42-60.
20. Williams, M. (2015). Managing Employee Turnover in the Banking Industry: Strategies and Best Practices. International Journal of Human Resource Management, 29(4), 321-340.
21. Курпаяниди, К. И. Логистика : учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана : ООО "Al-Ferganus", 2023. – 516 с. – ISBN 978-9943-8580-6-0. – DOI 10.5281/zenodo.8022038. – EDN ODTEVY.
22. Курпаяниди, К. И., Муминова Э. А. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова ; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – DOI 10.5281/zenodo.6880920.
23. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
24. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
25. Урмонов А.А. (2022). Цифровизация банковского сектора в условиях институциональных реформ. Мировая наука, (3 (60)), 79-91.
26. Урмонов А.А., & Акрамов И. (2021). проблемы и перспективы цифровизации банковского сектора экономики Узбекистана. Экономика и социум, (11-2 (90)), 509-524.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

